

Barrierefreie Webentwicklung

Herausforderungen und Lösungsansätze

Gabriela Tullius¹, Sherna Barwig², Cara Wendt²

Hochschule Reutlingen, Deutschland

¹ gabriela.tullius@reutlingen-university.de

² {[sherna.barwig](mailto:sherna.barwig@student.reutlingen-university.de), [cara.wendt](mailto:cara.wendt@student.reutlingen-university.de)}@student.reutlingen-university.de

Abstract

Webseiten und Webanwendungen sind heute ein integraler Bestandteil der Informationsversorgung und nehmen eine zentrale Rolle in nahezu allen Lebensbereichen ein. Sie dienen nicht nur der Bereitstellung von Informationen, sondern auch als Plattformen für Kommunikation, Bildung, Handel und soziale Interaktion. Für viele Menschen sind sie unverzichtbare Werkzeuge im beruflichen und privaten Alltag. Ihre Relevanz erstreckt sich über nahezu alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten. Vor diesem Hintergrund ist der barrierefreie Zugang zu Webseiten und Webanwendungen immens wichtig. Dennoch wird deutlich, dass viele Seiten nicht barrierefrei entwickelt werden. Die vorliegende Arbeit untersucht die Ursachen für bestehende Defizite im Bereich der barrierefreien Webentwicklung und zeigt Ansätze zur Steigerung von Sensibilisierung und Kompetenz auf. Als Lösungsmöglichkeit wird die Verwendung von Design-Systemen empfohlen, die durch die Standardisierung und Harmonisierung von Design- und Entwicklungsprozessen ein konsistentes und barrierefreies Nutzererlebnis ermöglichen können. Die Ergebnisse tragen dazu bei, das Bewusstsein für die barrierefreie Webentwicklung zu stärken und sowohl Unternehmen als auch Webentwickler:innen praktische Ansätze für eine nachhaltige Umsetzung barrierefreier digitaler Produkte bereitzustellen.

Keywords: Barrierefreiheit; Design-System; Webentwicklung

1 Einführung und Motivation

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Gesellschaft hat dazu geführt, dass der Zugang zu barrierefreien digitalen Angeboten nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen, sondern auch eine rechtliche und wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Webseiten und Webanwendungen fördern die Inklusion, indem sie allen Nutzer:innen – unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten – gleichermaßen zugänglich gemacht werden. Vor diesem Hintergrund ist die barrierefreie Entwicklung digitaler Produkte ein wesentlicher Faktor, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Jedoch bestehen gerade hier nach wie vor erhebliche Barrieren. Viele digitale Angebote sind nicht barrierefrei gestaltet und grenzen damit Menschen aus. Vor dem Hintergrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes¹ (BFSG) sind ab Juni 2025 auch viele Unternehmen in Deutschland aufgefordert, ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten. Es ist daher entscheidend, Webseiten und Webanwendungen so zu gestalten, dass sie für alle Nutzer:innen barrierefrei zugänglich sind. Die Barrierefreiheit des Web erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Komponenten wie Webtechnologien, Browser und Webseiten. Internationale Webstandards, wie die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des W3C, definieren die Anforderungen für barrierefreie digitale Produkte (W3C 2024). Diese Standards dienen als Grundlage für die Gestaltung von Webinhalten, die allen Nutzern zugänglich sind.

Die Organisation WebAIM (Web Accessibility In Mind) untersuchte im Februar 2019 und 2020 die Majestic-Million-Liste der weltweit am häufigsten verlinkten Websites hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen. Dabei stellte sich heraus, dass nur etwa zwei Prozent der Websites frei von Mängeln sind (Bocksch 2020). Das häufigste Problem ist ein zu schwacher Textkontrast (86%), gefolgt von fehlenden Alternativtexten (66%), fehlerhaften Links (60%) sowie fehlenden Steuerelementen (54%). Es stellt sich die Frage, warum die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte bei der Erstellung von Webseiten so wenig beachtet werden. Es liegt nahe, fehlendes Bewusstsein und mangelnde Kompetenz als Erklärung heranzuziehen. Die vorliegende Arbeit leistet hier einen Beitrag, indem aufgrund recherchierter Studien die Gründe genauer betrachtet und Ansätze zur Steigerung

1 <https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz.html>

der Sensibilisierung und der Kompetenz aufgezeigt werden. Als eine Lösungsmöglichkeit wird die Verwendung von Design-Systemen vorgeschlagen.

2 Gesetze, Richtlinien und Prüfverfahren

2.1 Gesetze und Richtlinien in Deutschland

Die digitale Barrierefreiheit in Deutschland wird durch zahlreiche Gesetze und Richtlinien geregelt. Besonders öffentliche Einrichtungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sind gesetzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet. Zu den zentralen Regelungen in diesem Bereich gehören das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) (Bundesministerium der Justiz 2011), die europäische Norm EN 301 549 (EU 2021), die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sowie der PDF/UA-Standard (DIN ISO 14289-1). Die WCAG, entwickelt von der Accessibility Guidelines Working Group der Web Accessibility Initiative (WAI) des W3C, definieren Mindestanforderungen an Barrierefreiheit und dienen als internationaler Standard für barrierefreie Webinhalte sowie als Grundlage für europäische und deutsche Normen. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das im Juli 2021 in Deutschland in Kraft trat, setzt die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act EAA) um. Die zugehörige Verordnung (BFSGV) legt spezifische Anforderungen an die Barrierefreiheit fest, die ab dem 28. Juni 2025 für bestimmte Produkte und Dienstleistungen gelten. Verstöße können Maßnahmen der Marktüberwachung nach sich ziehen, die von Verkaufsverboten bis hin zu Rückrufen reichen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021). Die WCAG basieren auf den vier POUR-Prinzipien Wahrnehmbarkeit (perceivable), Bedienbarkeit (operable), Verständlichkeit (understandable) und Robustheit (robust), die Barrierefreiheit im Web gewährleisten sollen. Diese Prinzipien werden durch 13 Richtlinien konkretisiert. Zu jeder Richtlinie gibt es Erfolgskriterien, die in drei Konformitätsstufen (A, AA, AAA) unterteilt sind: Stufe A weist die höchste Priorität, jedoch die geringsten Anforderungen auf, AA gilt als Standard für gute Zugänglichkeit und AAA ist die höchste, für spezielle Inhalte vorgesehene Stufe (W3C 2024). Beispielsweise dienen Textalternativen der Wahrnehmbarkeit, Tastatursteuerung der Bedienbar-

keit, Hilfestellungen der Verständlichkeit und die Komptabilität bspw. mit Screenreadern der Robustheit.

2.2 Prüfverfahren

Zum Testen der Barrierefreiheit können automatisierte, manuelle Tests sowie Tests mit Nutzer:innen durchgeführt werden. Als Referenz für die durchzuführenden Prüfschritte werden bei den automatisierten Tests meist die WCAG genutzt. Für manuelle Tests sollten Webseiten innerhalb der EU anhand der Prüfschritte der EN 301 549 geprüft werden. Diese Norm überprüft ähnliche Elemente wie die WCAG und dient auch der Sicherstellung der Barrierefreiheit. Tests mit Nutzer:innen verlaufen ähnlich den Usability-Studien und versuchen, die Besonderheiten im praktischen Umgang einzubeziehen. Beispiele für automatisierte Verfahren sind Browser-Erweiterungen von WebAIM² oder axe Linter³ sowie browserbasierte Verfahren, wie Google Lighthouse⁴, Firefox DevTools⁵. Für mobile Endgeräte können automatisierte Verfahren, wie der Google-Accessibility-Scanner eingesetzt werden. Studien, wie die von Grant et al. (2021) unterstreichen dabei die Notwendigkeit von manuellen ergänzend zu den automatisierten Testverfahren.

3 Stand der Barrierefreiheit in der Webentwicklung bzgl. Kompetenzaufbau

3.1 Barrierefreie Webentwicklung

Moderne Websites bestehen aus verschiedenen Komponenten und Technologien, die zusammen eine interaktive Webanwendung ergeben. Zur Entwicklung werden typischerweise Frameworks und Bibliotheken verwendet. Während Frameworks eine Softwarestruktur und Architektur vorgeben, liefern Bibliotheken spezifische Funktionen zur Wiederverwendung. Beide Ansätze

2 <https://webaim.org/>

3 <https://www.deque.com/axe/devtools/linter/>

4 <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview?hl=de>

5 <https://firefox-source-docs.mozilla.org/devtools-user/>

stellen Regeln, Konventionen und vordefinierte Komponenten bereit, um die Entwicklung effizienter zu gestalten.

Als technische Grundlage für Webbrowser dient HTML₅, das aus HTML für die Struktur, CSS für die Gestaltung und JavaScript für die Interaktion besteht. Für barrierefreie Webanwendungen sind neben der visuellen Gestaltung vor allem eine sinnvolle Struktur, die Nutzung nativer HTML-Elemente und ergänzende Attribute entscheidend. Blinde Nutzer:innen, die mit einem Screenreader arbeiten, können so gezielt Abschnitte der Seite ansteuern oder sich die Alt-Texte von Bildern vorlesen lassen.

Das W₃C hat mit WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications) einen Standard entwickelt, der spezielle Attribute definiert. Diese helfen Entwickler:innen, die Struktur und das Verhalten von UI-Komponenten (z. B. Menüs, Dialogfenster, Schaltflächen) so zu beschreiben, dass sie für assistive Technologien wie Screenreader zugänglich werden.

3.2 Herausforderungen der barrierefreien Webentwicklung

Warum werden die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte bei der Implementierung von Webanwendungen im Unternehmenskontext so wenig beachtet? Mithilfe einer systematischen Literaturrecherche wurden Gründe und Herausforderungen bei der Implementierung von Webanwendungen identifiziert (Tab. 1). Die Recherche erfolgte bei Web of Science und den Datenbanken von ACM, IEEE und Springer. Relevante wissenschaftliche Literaturquellen mussten dabei aus den Jahren 2018 bis 2024 entstammen und Herausforderungen der Softwareentwicklung barrierefreier Webanwendungen im Unternehmenskontext betrachten. Gründe, die in den Studien immer wieder genannt werden, lassen sich auf fehlende Kompetenz der Entwickler:innen zurückführen.

Beispielsweise untersucht die Arbeit von Inal et al. (2020), wie digitale Barrierefreiheit in Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen gesehen und praktiziert wird. Hierfür wurden 167 UX-Experten aus diesen Ländern befragt. Zu den größten Hindernissen in der barrierefreien Softwareentwicklung zählen mangelnde Ausbildung, Zeitmangel und begrenzte Budgets. Hinzu kommt, dass sich die Entwicklung oft auf andere Nutzergruppen konzentriert. Zudem fehlen klare Anforderungen zur Barrierefreiheit seitens der Kunden, des Managements oder des Unternehmens selbst. Die Studie hebt somit sowohl die Bedeutung des Kompetenzerwerbs als auch der Sensibilisierung hervor. Der erste Schritt besteht darin, Entwickler:innen für das

Thema zu sensibilisieren, da dies die Grundlage und Motivation für den Erwerb relevanter Kompetenzen bildet. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Bottom-up- aus Entwickler:innensicht als auch Top-down-Ansätze aus Unternehmens- und Managementperspektive erforderlich sind.

Tab. 1: Studien zu Herausforderungen der barrierefreien Webentwicklung

Quelle	Format	Grund / Herausforderung
Antonelli et al. (2018)	Onlineumfrage brasilianische Webentwickler:innen	Kompetenz
Crabb et al. (2019)	Workshop mit 197 Entwickler:innen und Studierenden	Kompetenz, Bereitstellung einheitlicher Wissensquellen
Inal/Rızvanođlu/Yesilada (2019)	Onlineumfrage User Experience Professional	Kompetenz, organisatorische Strukturen
Pichiliani/Pizzolato (2019)	Webentwickler:innen	Kompetenz
Inal et al. (2020)	Onlineumfrage mit 167 UX-Expert:innen	Kompetenz
Gomes/Rios/Rodrigues (2020)	grafische Auswertung und zwei explorative Umfragen	Zeitmangel, Budgetbeschränkung, Kompetenz
Bi et al. (2022)	Umfrage mit 365 internationalen Entwickler:innen und 15 Expertengespräche	Expertenmangel, Ressourcen, Kompetenz

3.2 Sensibilisierung für die Barrierefreie Webentwicklung

Bi et al. (2022) erstellen Richtlinien, die zu einer erhöhten Sensibilisierung der Mitarbeiter:innen beitragen. So soll die Barrierefreiheit vom Projektstart an in jeder Entwicklungsphase mit hoher Priorisierung berücksichtigt werden, damit die Kosten und der Zeitverlust für eine nachträgliche Integration vermieden werden. Die Barrierefreiheitsanforderungen sind zudem direkt mit den Stakeholdern zu besprechen und zu dokumentieren, da die Barrierefreiheit ein wichtiger Faktor hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Software ist.

Die Arbeit von Inal et al. (2020) beschreibt verschiedene Faktoren, um die Sensibilisierung zu fördern. Staatliche Gesetze und Richtlinien stellen dabei den wichtigsten Motivator für eine ausreichende Integration von Barrierefreiheit dar. Zudem stellen die Autoren fest, dass die Expertise für barriere-

freie Entwicklung meist nur bei einzelnen Personen liegt und nicht im Team geteilt wird. Neben der Wissensverteilung im Team empfehlen die Autoren daher, Barrierefreiheit in der Ausbildung und im Studium vermehrt in den Lehrplan zu integrieren. Wie in der Arbeit von Iniesto/Rodrigo (2024) beschrieben, können die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) als ein international anerkannter Standard verwendet werden. Die Richtlinien lassen sich zum Beispiel als Lernmaterial in den Lehrplänen der Universitäten wiederfinden, darunter an einer nationalen Fernuniversität in Spanien. In einer Fallstudie über drei Jahrgänge hinweg wurde von Iniesto und Rodrigo (ebd.) untersucht, wie verständlich und präzise die WCAG-Erfolgskriterien von Studierenden angewendet werden können. Die Studie beleuchtet die Herausforderungen, die selbst mit automatisierten Tools bei der Durchführung von Barrierefreiheitsevaluierungen auftreten. Sie untersucht die Erfahrungen von Studierenden, die trotz einer einmonatigen Schulung in WCAG-Heuristiken und dem Einsatz automatisierter Tools keine ausreichende Kompetenz für fundierte Bewertungen entwickeln konnten.

Laut Pichiliani und Pizzolato (2019) tragen insbesondere klare Richtlinien sowie ein vertieftes Verständnis für verschiedene Behinderungen zur Sensibilisierung bei. Darüber hinaus betonen sie die Bedeutung leicht zugänglicher und verständlicher Lehrmaterialien sowie technischer Ressourcen zur Förderung barrierefreier Entwicklung.

3.3 Bottom-up: Ansätze für den Kompetenzaufbau

Im Kontext der Kompetenzbildung sind Tools von Interesse, die als Bottom-up-Ansatz von Webentwickler:innen in ihre Arbeitsprozesse gut integriert werden können und die konkrete Anwendung der Richtlinien zeigen. Die Online-Lernanwendung ESALP 2.0 schult griechische Webentwickler:innen in Barrierefreiheitsrichtlinien und bewährten Praktiken (Tsaktsiras/Katsanos 2023). Das Tool nutzt reale Beispiele von Verstößen gegen Richtlinien, um die Auswirkungen von Barrierefreiheitsproblemen zu demonstrieren und Lösungen aufzuzeigen. Die Lerninhalte basieren auf den WCAG. Mithilfe ausgesuchter Negativ-Beispiele griechischer Webseiten vermittelt das Tool bewährte Praktiken und stellt diese mit der jeweils passenden Definition der WCAG in Verbindung. Zudem bietet es Multiple-Choice-Fragen, mit denen die Lernenden ihr Wissen über die Barrierefreiheit von Webseiten selbst bewerten können.

Pandey und Dong (2023) stellen für die Dokumentation den Blended Approach (BA) vor. Dieser Ansatz empfiehlt, in der gesamten Dokumentation kurze Abschnitte über die Barrierefreiheit zu verteilen, während Entwickler:innen für detaillierte Erklärungen auf einer speziellen Seite über Barrierefreiheit verwiesen werden. Grund dafür ist ihre Beobachtung, dass UI-Framework-Dokumentationen oft nur eine einzelne Seite für Barrierefreiheit bieten, was es Entwickler:innen erschwert, diese in ihren Arbeitsabläufen zu implementieren. Der BA wurde in Form einer Fallstudie auf das Onboarding-Tutorial des UI-Toolkits Flutter angewendet und mit professionellen Entwickler:innen evaluiert. Die positiven Rückmeldungen innerhalb der semi-strukturierten Interviews zeigen den Mehrwert des Ansatzes. Zudem unterstreichen sie die Erkenntnis, dass die Barrierefreiheit kein separater Bereich ist, welcher im Nachhinein berücksichtigt und implementiert wird.

Neben den wissenschaftlichen Arbeiten gibt es eine wachsende Zahl von Websites, die sich der Kompetenzbildung und der barrierefreien Softwareentwicklung widmen, Dazu zählen Marlem-Software⁶, web.dev⁷ (Google), WAI⁸ oder auch „the A11y Project“, das neben umfangreichen Ressourcen eine Checkliste zur Einhaltung der Richtlinien zur Verfügung stellt. Auch die WCAG selbst bietet einen kostenlosen Online-Kurs zu den Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit.

Quellen für die Kompetenzbildung sind also verfügbar. Trotzdem zeigen die Studien, dass diese nicht ausreichend eingesetzt werden. Es liegt nahe, dass die Gründe bei der mangelnden Sensibilisierung für die Thematik liegen. Wie kann aus unternehmensweiter Perspektive die Sensibilisierung für eine barrierefreie Webentwicklung gelingen? Im folgenden Abschnitt wird dazu die Top-down-Sichtweise eingenommen.

3.4 Top-down: Ansätze zur Sensibilisierung

Lösungsansätze müssen sowohl technische, bildungsbezogene als auch organisatorische Maßnahmen umfassen. Die organisatorischen Maßnahmen für die Sensibilisierung für Barrierefreiheit und Webentwicklung werden hier als

6 <https://www.marlem-software.de/marlemblog/category/barrierefreiheit/barrierefreie-software-barrierefreiheit/>

7 <https://web.dev/learn/accessibility>

8 <https://www.w3.org/WAI/courses/foundations-course/>

top-down Ansatz aufgeführt. Es ist klar, dass die organisatorischen Maßnahmen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern im Kontext einer Gesamtbetrachtung auch Reifegrad- und Prozessmodelle bezüglich Barrierefreiheit wie die Accessibility Maturity Model (AMM) nach W3C, nach Business Disability Forum oder das Digital AMM der Firma Level Access einbezogen werden müssen. Ein vielversprechender Top-down-Ansatz ist die unternehmensweite Einführung und Nutzung von Design-Systemen.

Design-Systeme sind strukturierte Sammlungen wiederverwendbarer Komponenten, Richtlinien und Standards, die Konsistenz und Effizienz bei der Gestaltung und Entwicklung von Benutzungsoberflächen gewährleisten. Ein Design-System, auch bekannt als Design Language (Churchill 2019), ist eine strukturierte Dokumentation wiederverwendbarer Komponenten, die einer Reihe gemeinsamer Gestaltungsrichtlinien folgen (Yew et al. 2020). Es enthält die Prozesse und Prinzipien hinter den Designentscheidungen eines Unternehmens. Hierfür enthält es Elemente, die die interaktive und visuelle Gestaltung definieren. Die interaktive Gestaltung folgt dem Design-Pattern-Ansatz (Tidwell/Brewer/Valencia 2020) als wiederkehrendem Lösungsansatz für häufig auftretende Probleme der Interaktion. Design Pattern basieren auf beobachteten Mustern und formulieren Lösungsstrategien zur Verbesserung der Nutzererfahrung. Styleguides und „Component Libraries“ bilden die Werkzeuge, um diesem Ziel näherzukommen. Der Einsatz von Design-Systemen kann die Effizienz, die Konsistenz sowie Skalierbarkeit erhöhen und für Transparenz und bessere Kommunikation im Unternehmen sorgen (Rose/Macdonald/Putnam 2023). Das Design-System dient dabei als Referenz, an der sich Beschäftigte orientieren können. Es trägt damit zur Sensibilisierung und zum Kompetenzaufbau im Unternehmen bei.

Design-Systeme bieten auf mehreren Ebenen Vorteile für die barrierefreie Webentwicklung, da sie sowohl Sensibilisierung und Kompetenzaufbau als auch konkrete Unterstützung durch Code-Fragmente bei der Implementierung für Entwickler:innen ermöglichen. So sehen Putnam et al. (Putnam/Rose/MacDonald 2023) die Einführung eines Design-Systems als Gelegenheit, die Barrierefreiheit strukturell in die eigenen digitalen Produkte einzubetten. Design-Systeme sollten bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung integriert werden, sodass der Aspekt der Barrierefreiheit Berücksichtigung findet und vom Entwicklungsteam effizient umgesetzt werden kann. KoliBri⁹ als Open-Source-Entwicklung des Informationstechnikzentrums

9 <https://public-ui.github.io/>

Bund stellt wiederverwendbare Web Components semantisch barrierefrei dar und könnte integriert werden. Beispiele für Design-Systeme im Unternehmenskontext, die offen sind und Barrierefreiheit in der Entwicklung unterstützen, sind neben vielen anderen Google Material Design¹⁰, IBM Carbon Design¹¹ oder auch Gestalt¹² für Pinterest. Mit dem Ziel, „ein Design-System für Deutschland“ zu erstellen, entwickeln Hamburg und Schleswig-Holstein KERN¹³, damit Entwickler:innen bundesweit befähigt werden, Verwaltungslösungen barrierefrei und effizient zu entwickeln. Wenn Unternehmen ihre Design-Systeme offenlegen, fördern sie ein konsistentes Nutzererlebnis im gesamten Ökosystem der Webentwicklung. Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass Partner und Entwickler:innen sich an gemeinsame Standards halten müssen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, fragmentierte Systeme zu einem harmonisierten, benutzerzentrierten und barrierefreien Erlebnis zusammenzuführen.

4 Diskussion und Ausblick

Der Beitrag beschreibt die Ursachen der mangelnden Barrierefreiheit bei der Webentwicklung. Als zentrale Faktoren werden fehlende Sensibilisierung und die daraus resultierende unzureichende Kompetenz genannt. In Deutschland ist das Thema oftmals noch nicht in den Curricula der Studiengänge verankert. Hochschulen und Akkreditierungsstellen sollten barrierefreie Webentwicklung stärker in die Curricula integrieren. Im Unternehmenskontext wird die Einführung von Design-Systemen als Lösungsweg vorgeschlagen, da sie sowohl zur Sensibilisierung als auch zum Kompetenzaufbau und zur unmittelbaren Umsetzung beitragen können. Webentwickler:innen müssen frühzeitig sensibilisiert werden, sodass Barrieren gezielt abgebaut werden können. Information als „Wissen in Aktion“ (Kuhlen 2004) muss für alle zugänglich sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte noch keine Evaluierung des Einsatzes von Design-Systemen im Kontext der Barrierefreiheit durchgeführt werden. Im

10 <https://m3.material.io/>

11 <https://carbondesignsystem.com/>

12 <https://gestalt.pinterest.systems/>

13 <https://www.kern-ux.de/>

nächsten Schritt werden bestehende Design-Systeme auf ihre Eignung für barrierefreie Webentwicklung im Unternehmenskontext untersucht. Zusätzlich wird die Ergänzung von Design-Systemen durch KI-basierte Systeme untersucht. Bereits jetzt zeigt sich, dass KI-basierte Systeme durch Code-Generierung die barrierefreie Webentwicklung unterstützen können. Vor dem Hintergrund des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes wird angenommen, dass sowohl die Sensibilisierung als auch der Kompetenzaufbau im Bereich Barrierefreiheit zunehmend von Unternehmen und insbesondere von Entwicklungsabteilungen gefordert werden. Design-Systeme können eine wertvolle Unterstützung für die Entwicklung barrierefreier Webanwendungen bieten.

Literatur

- Antonelli, H. L.; Rodrigues, S. S.; Watanabe, W. M.; de Mattos Fortes, R. P. (2018): A survey on accessibility awareness of Brazilian web developers. In: *Proceedings of the 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion* (S. 71–79). New York: ACM.
- Bi, T.; Xia, X.; Lo, D.; Grundy, J.; Zimmermann, T.; Ford, D. (2022): Accessibility in Software Practice: A Practitioner’s Perspective. In: *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 31 (4), 1–26. <https://doi.org/10.1145/3503508>
- Bocksch, R. (Statista, Hrsg.) (2020): Barrierefreiheit im Internet kaum vorhanden. <https://de.statista.com/infografik/23675/anteil-der-majestic-million-websites-der-wcag-fehler-aufweist/>
- Bundesministerium der Justiz (2011): Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung – BITV 2.0). BITV 2.0. https://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021): Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze. BFGS. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Churchill, E. F. (2019). Scaling UX with design systems. In: *Interactions*, 26 (5), 22 bis 23. <https://doi.org/10.1145/3352681>

- Crabb, M.; Heron, M.; Jones, R.; Armstrong, M.; Reid, H.; Wilson, A. (2019): Developing Accessible Services. In: S. Brewster, G. Fitzpatrick, A. Cox, V. Kostakos (Hrsg.): *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (12 S.). New York: ACM.
- DIN ISO 14289-1 (2016): Verbesserung der Barrierefreiheit für das Dateiformat von elektronischen Dokumenten.
- EU (2021): Harmonisierte Europäische Norm (EN) 301 549. <https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/en301549/en301549-node.html>
- Gomes, B.; Rios, J.; Rodrigues, K. R. H. (2020): Challenges for the Implementation of Accessible Web and Mobile Systems. In: R. P. dos Santos, C. Maciel, J. Viterbo (Hrsg.): *Software Ecosystems, Sustainability and Human Values in the Social Web* (S. 138–158). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46130-0_8
- Grant, J.; Sumilang, G.; Providenti, M.; Cho, S.; Reichler, D. (2021): Accountability for the hidden codes toward a better user experience. In: *The 39th ACM International Conference on Design of Communication* (S. 347–350). New York: ACM.
- Inal, Y.; Rızvanoğlu, K.; Yesilada, Y. (2019): Web accessibility in Turkey: awareness, understanding and practices of user experience professionals. In: *Universal Access in the Information Society*, 18 (2), 387–398. <https://doi.org/10.1007/s10209-017-0603-3>
- Inal, Y.; Guribye, F.; Rajanen, D.; Rajanen, M.; Rost, M. (2020): Perspectives and Practices of Digital Accessibility: A Survey of User Experience Professionals in Nordic Countries. In: D. Lamas, H. Sarapuu, I. Šmorgun, G. Berget (Hrsg.): *Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society* (11 S.). New York: ACM.
- Iniesto, F.; Rodrigo, C. (2024): Exploring the accessibility evaluation of city council websites by computer science students using a service-learning approach. In: J. Flores, J. A. Taboada, A. Catalá, N. Condori-Fernández, A. Reyes-Lecuona (Hrsg.): *Proceedings of the XXIV. International Conference on Human Computer Interaction* (4 S.). New York: ACM.
- Kuhlen, R. (2004): *Informationsethik. Umgang mit Wissen und Information in elektronischen Räumen*. Konstanz: UVK Verl.-Ges.
- Pandey, M.; Dong, T. (2023): Blending Accessibility in UI Framework Documentation to Build Awareness. In: *The 25th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility* (12 S.). New York: ACM.
- Pichiliani, T. C. P. B.; Pizzolato, E. B. (2019): A survey on the awareness of brazilian web development community about cognitive accessibility. In: R. L. Guimaraes, C. A. Saibel Santos, V. F. de Santana, A. Kronbauer (Hrsg.): *Proceedings of the*

18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (11 S.). New York: ACM.

Putnam, C.; Rose, E. J.; MacDonald, C. M. (2023): “It could be better. It could be much worse”. Understanding Accessibility in User Experience Practice with Implications for Industry and Education. In: *ACM Transactions on Accessible Computing*, 16 (1), 1–25. <https://doi.org/10.1145/3575662>

Rose, E. J.; Macdonald, C.; Putnam, C. (2023): Design Systems: A scalable model for teaching design systems for UX. In: *Proceedings of the 5th Annual Symposium on HCI Education* (S. 5–7). New York: ACM.

Tidwell, J.; Brewer, C.; Valencia, A. (2020): *Designing Interfaces. Patterns for effective interaction design*. 3. Aufl., Beijing, Boston, Farnham, Sebastopol, Tokyo: O’Reilly. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=5996435>

Tsaktisiras, K.; Katsanos, C. (2023): ESALP 2.0: Educational System to Support Learning of Web Content Accessibility Guidelines by Greek Web Practitioners. In: *Proceedings of the 2nd International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter* (6 S.). New York: ACM.

W3C (Hrsg.) (2024) WCAG 2 Overview. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Yew, J.; Convertino, G.; Hamilton, A.; Churchill, E. (2020): Design Systems: A Community Case Study. In: R. Bernhaupt, F. Mueller, D. Verweij, J. Andres, J. McGrenere, A. Cockburn et al. (Hrsg.): *Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (8 S.). New York: ACM.

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 204–216.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925642>